

UDK: 338.43:664:339.727.22

MINTAQADA OZIQ-OVQAT SANOAT KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING AFZALLIKLARI**Xo'jamov Jamshid To'xtamurodovich,***Qarshi davlat texnika universiteti "Innovatsion iqtisodiyot" kafedrasida assistenti*

ORCID: 0009-0005-3606-684X

EMAIL: jamshid_khujamov@mail.ruDOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426421>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston mintaqalarida oziq-ovqat sanoati korxonalarini iqtisodiy samaradorligini oshirishda xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni (XTI) jalb etishning asosiy afzalliklari ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqot doirasida 2019–2024 yillar uchun O'zbekiston Statistika agentligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Jahon banki ma'lumotlari asosida korxonalar mahsuldorligi, texnologik yangilanish darajasi va eksport hajmlaridagi o'zgarishlar miqdoriy baholangan. Natijalar ko'rsatadiki, xorijiy investitsiya jalb etgan oziq-ovqat sanoati korxonalarini mahsuldorligi o'rtacha 34–42 foizga, eksport hajmi esa 2,3 barobar oshgan. Maqolada xorijiy investitsiyalar orqali mintaqaviy oziq-ovqat klasterlari shakllantirishning iqtisodiy modeli taklif etilgan.

Kalit so'zlar: xorijiy investitsiya, oziq-ovqat sanoati, iqtisodiy samaradorlik, mintaqaviy rivojlanish, texnologik yangilanish, eksport potentsiali, O'zbekiston.

Abstract. This article scientifically analyses the main advantages of attracting foreign direct investment (FDI) to improve the economic efficiency of food industry enterprises in Uzbekistan's regions. Based on data from the Statistics Agency of Uzbekistan, the Ministry of Investment and Foreign Trade, and the World Bank for 2019–2024, quantitative changes in enterprise productivity, technological modernization levels, and export volumes are assessed. Results demonstrate that food industry enterprises that attracted foreign investment increased productivity by an average of 34–42% and doubled their export volumes by 2.3 times. The article proposes an economic model for forming regional food clusters through foreign investment.

Keywords: foreign investment, food industry, economic efficiency, regional development, technological modernization, export potential, Uzbekistan.

Kirish. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etish iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biriga aylandi. Oziq-ovqat sanoati — aholining asosiy ehtiyojlarini qondiruvchi strategik tarmoq sifatida — yangi texnologiyalar, boshqaruv tajribalari va bozorga kirish imkoniyatlarini talab qiladi, bular esa aynan xorijiy investitsiyalar orqali ta'minlanadi.

O'zbekiston 2017-yildan boshlab iqtisodiy islohotlar dasturi doirasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilashga kirishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-yil 7-fevralda tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida (PF-4947-son) xorijiy

investitsiyalarni jalb etish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi. Natijada 2022-yilda O'zbekistonga jalb etilgan XTI hajmi 9,8 mlrd AQSh dollarini tashkil etdi.

Oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Shu bilan birga, mintaqaviy darajada ushbu ta'sirni kompleks baholash va amaliy siyosat tavsiyalari ishlab chiqish masalasi hali to'liq yechilmagan bo'lib qolmoqda. Ushbu tadqiqot mazkur bo'shliqni to'ldirish maqsadida amalga oshirilgan.

Maqolaning maqsadi — O'zbekiston mintaqalarida oziq-ovqat sanoati korxonalarini iqtisodiy samaradorligini oshirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning asosiy afzalliklarini ilmiy jihatdan asoslash, empirik ma'lumotlar asosida miqdoriy baholash va mintaqaviy oziq-ovqat klasterlarini rivojlantirish uchun amaliy model taklif etishdir.

Adabiyotlar sharhi. Xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini o'rganish borasida jahon ilmiy adabiyotida keng qamrovli tadqiqotlar mavjud. Dunning (1993) tomonidan ishlab chiqilgan OLI paradigmasi (Ownership, Location, Internalization) xorijiy kompaniyalarning investitsiya qarorlarini tushuntirishda asosiy nazariy asos bo'lib hisoblanadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, kompaniyalar mulkchilik ustunliklari, joylashuv afzalliklari va internallash imkoniyatlari mavjud bo'lganda xorijiy bozorlarga investitsiya kiritadi.

Blomstrom va Kokko (1998) tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, XTI qabul qiluvchi mamlakatlar korxonalarining iqtisodiy samaradorligiga ijobiy ta'sir o'tkazishning asosiy kanallaridan biri — texnologiya uzatish (technology transfer). Oziq-ovqat sanoatiga nisbatan ushbu jarayon mahsulot sifatini oshirish, energiya samaradorligini yaxshilash va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish orqali namoyon bo'ladi.

Makiela va Ouoba (2021) tomonidan 68 ta rivojlanayotgan mamlakat bo'yicha o'tkazilgan metatahlil natijalariga ko'ra, XTI qabul qilgan tarmoqlarda mehnat unumdorligi o'rtacha 22–38 foizga oshadi. Bunda oziq-ovqat va qayta ishlash sanoatida bu ko'rsatkich ishlab chiqarish sektori o'rtachasidan 12 foiz yuqori bo'lgan.

Mardonov (2021) O'zbekistonda xorijiy investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq etib, ikki yo'nalishli kauzal aloqani aniqlagan: XTI iqtisodiy o'sishni rag'batlantiribgina qolmay, o'sib borayotgan iqtisodiyot o'z navbatida yangi investitsiyalarni jalb etadi. Tadqiqotda oziq-ovqat sanoati ulushi 2016–2020 yillar davomida XTI tarkibida 11 foizdan 18 foizga o'sganligini ko'rsatadi.

Jabborov va Xolmatov (2022) Samarqand va Farg'ona viloyatlari misolida oziq-ovqat klasterlari shakllanishiga xorijiy investitsiyalarning ta'sirini o'rganib,

klasterlash mexanizmi orqali qo'shilgan qiymat zanjirini barpo etishda XTning katalizator roli borasida muhim xulosalarga kelgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llangan: taqqoslama tahlil, miqdoriy-sifatli tahlil, regressiya modeli va ekspert baholash usuli. Asosiy ma'lumot manbalariga quyidagilar kiradi:

– O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasining 2019–2024 yillar ma'lumotlari;

– Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligining investitsiya monitoringi hisobotlari;

– Jahon banki va UNCTAD bazaviy statistika ma'lumotlari;

– O'zbekiston Oziq-ovqat sanoati assotsiatsiyasining korxonalar monitoringi natijalari;

Iqtisodiy samaradorlikni o'lchash uchun quyidagi ko'rsatkichlar tizimi qo'llandi: mehnat unumdorligi (bir xodimga to'g'ri keladigan qo'shilgan qiymat), kapital rentabelligi (ROA), energiya samaradorligi (mahsulot birligiga sarflangan energiya), eksport ulushi (umumiy savdo hajmiga nisbatan) va innovatsiya faolligi (yangi mahsulot ulushi).

NATIJARLAR VA MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xorijiy investitsiya jalb etgan oziq-ovqat sanoati korxonalarida mehnat unumdorligi milliy korxonalariga qaraganda sezilarli darajada yuqori. O'zbekiston Statistika agentligining 2023-yil hisobotiga ko'ra, xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarda bir xodimga to'g'ri keladigan qo'shilgan qiymat 78,4 mln so'mni (2022 yil baholarida), sof milliy korxonalarda esa 46,2 mln so'mni tashkil etdi, ya'ni farq 69,7 foizni tashkil etdi.

1-jadval.

Xorijiy investitsiya ishtirokidagi va milliy oziq-ovqat sanoati korxonalari samaradorlik ko'rsatkichlari taqqosi¹

Ko'rsatkich	Xorijiy investitsiya ishtirokidagi	Milliy korxonalar	Farq (%)
Mehnat unumdorligi (mln so'm/xodim)	78,4	46,2	+69,7%
Kapital rentabelligi — ROA (%)	12,8	7,4	+72,9%
Energiya samaradorligi (so'm/kVt·s)	3,42	2,15	+59,1%
Eksport ulushi (umumiy savdoda, %)	34,6	9,8	+24,8 pp

¹ www.stat.uz ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Yangi mahsulot ulushi (% 3 yilda)	27,3	8,1	+236,8%
-----------------------------------	------	-----	---------

Kapital rentabelligi (ROA) ko'rsatkichi ham xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarda ancha yuqori: o'rtacha 12,8 foiz versus milliy korxonalarda 7,4 foiz. Bu farq asosan boshqaruv samaradorligining oshishi, innovatsion texnologiyalar qo'llanilishi va bozorga kirish imkoniyatlarining kengayishi bilan izohlanadi.

Xorijiy investitsiyalarning eng muhim afzalliklaridan biri — zamonaviy texnologiyalar va ishlab chiqarish usullarini olib kelishi. So'rovnom natijalariga ko'ra, xorijiy investitsiya jalb etgan korxonalarining 78 foizi so'nggi 3 yil ichida ishlab chiqarish uskunalarini yangilagan, milliy korxonalarda bu ko'rsatkich atigi 31 foizni tashkil etdi. Texnologik yangilanish natijasida energiya sarfi o'rtacha 38 foizga, ishlab chiqarish chiqindilar ulushi 27 foizga kamaygan.

Ayniqsa, Farg'ona vodiysi meva-sabzavot qayta ishlash klasterlarida Niderlandiya va Janubiy Koreya kompaniyalari bilan hamkorlikda joriy etilgan sovuq zanjir (cold chain) texnologiyalari mahsulot yo'qotishlarini 42 foizdan 11 foizga tushirgan (FAO/EBRD, 2023). Bu esa nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki mahsulot xavfsizligi va ekologik barqarorlikni ham sezilarli darajada oshirdi.

Xorijiy investitsiya jalb etgan oziq-ovqat sanoati korxonalarining eksport faolligi sof milliy korxonalariga nisbatan tubdan yuqori. 2019–2023 yillar davomida xorijiy investitsiya ishtirokidagi oziq-ovqat korxonalarining eksport hajmi jami 2,3 barobar oshdi, milliy korxonalarda esa bu o'sish atigi 1,4 barobarni tashkil etdi.

2-jadval.

O'zbekiston oziq-ovqat sanoatiga xorijiy investitsiyalar dinamikasi²
(mln AQSh dollari)

Ko'rsatkich	Yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
Oziq-ovqat sanoatiga XTI (mln \$)	412	387	531	718	893
Jami XTIda ulushi (%)	11,2	10,8	13,4	15,7	17,9
XTI ishtirokidagi korxonalar soni	143	159	198	247	312
Eksport hajmi (mln \$)	284	261	389	512	653

2-jadval ma'lumotlari ko'rsatadiki, oziq-ovqat sanoatiga jalb etilgan XTI 2019-yildagi 412 mln dollardan 2023-yilda 893 mln dollarga oshgan, ya'ni 2,17 barobar o'sgan. XTI ishtirokidagi korxonalar soni esa 143 tadan 312 taga ko'paygan. Eksport hajmining 284 mln dollardan 653 mln dollarga yetishi (2,3 barobar o'sish) xorijiy investitsiyalarning tarmoq raqobatbardoshligiga ijobiy ta'sirini yaqqol tasdiqlaydi.

² O'zbekiston Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Xorijiy investitsiyalar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy samaradorlikni ham ta'minlaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xorijiy investitsiya jalb etgan oziq-ovqat sanoati korxonalari o'rtacha ish haqi darajasi milliy korxonalariga qaraganda 45 foizga yuqori (2023-yil ma'lumoti: mos ravishda 4,2 mln va 2,9 mln so'm/oy). Bundan tashqari, ushbu korxonalar xodimlarini malaka oshirish dasturlariga jadval bo'yicha jalb etadi — so'rovnoma ishtirokchilarining 84 foizi so'nggi ikki yil ichida kasbiy o'quv kurslarida qatnashganini qayd etdi.

Tadqiqot natijalari asosida mintaqaviy oziq-ovqat klasterlarini xorijiy investitsiyalar orqali rivojlantirish uchun uch bosqichli model taklif etiladi:

1. Bazis bosqich (1–2 yil): xom ashyo ta'minoti va infratuzilmani rivojlantirish; asosiy xorijiy investorlarni jalb etish; kadrlar tayyorlash dasturlarini yo'lga qo'yish.

2. Klasterlashtirish bosqichi (2–4 yil): qayta ishlash va qadoqlash zavodlari qurish; logistika markazlari barpo etish; xorijiy bozorlar bilan marketing aloqalarini o'rnatish.

3. Eksport yo'naltirish bosqichi (4–7 yil): GCC, EU va MDH bozorlariga chiqish; Halal va Global Gap sertifikatlarini olish; ilmiy-tadqiqot laboratoriyalari yaratish.

Xulosa. Ushbu tadqiqot shuni tasdiqlaydi: xorijiy investitsiyalarni jalb etish O'zbekiston mintaqalarida oziq-ovqat sanoati korxonalari iqtisodiy samaradorligini oshirishning samarali va ko'p qirrali mexanizmi hisoblanadi. Empirik tahlil natijalari asosida quyidagi asosiy xulosalar shakllandi:

– Xorijiy investitsiya jalb etgan oziq-ovqat korxonalarida mehnat unumdorligi milliy korxonalariga qaraganda o'rtacha 69,7 foizga yuqori, kapital rentabelligi (ROA) esa 72,9 foizga yuqori.

– Xorijiy investitsiyalar texnologik yangilanish sur'atini keskin oshiradi: investitsiya jalb etgan korxonalarning 78 foizi uskunalarni yangilagan, ishlab chiqarish chiqindilari 27 foizga kamaygan.

– 2019–2023 yillarda oziq-ovqat sanoatiga jalb etilgan XTI 2,17 barobar oshdi, eksport hajmi esa 2,3 barobar o'sdi.

– Mintaqaviy klasterlashtirish modeli xorijiy investitsiyalardan maksimal foydalanishning strategik yo'lini ko'rsatadi.

Oziq-ovqat sanoatiga XTI jalb etishda maxsus soliq imtiyozlari va erkin iqtisodiy zonalar keng foydalanish; mintaqaviy investitsiya yo'naltirishlari bo'yicha differensiallashgan yondashuv (Farg'ona va Andijon — meva-sabzavot, Toshkent — yuqori qiymatli mahsulotlar); hamda mahalliy-xorijiy sheriklik (joint venture) modellarini rivojlantirish.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun istiqbollar sifatida 2030-yilgacha bo'lgan kengaytirilgan eksport bashorati va xorijiy investitsiyalarning ekologik barqarorlikka ta'sirini baholash tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. Harakatlar strategiyasi to'g'risida.
2. FAO/EBRD. (2023). Agri-food Investment in Uzbekistan: Cold Chain Development Report. Rome/London.
3. Jabborov, A., & Xolmatov, B. (2022). Oziq-ovqat klasterlari shakllanishida xorijiy investitsiyalarning roli: Samarqand va Farg'ona viloyatlari tajribasi. Iqtisodiyot va innovatsiya jurnali, 4(2), 112–128.
4. Javorcik, B. S. (2004). Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward linkages. American Economic Review, 94(3), 605–627.
5. Makiela, K., & Ouoba, A. (2021). FDI and economic growth — what can meta-analysis tell us? International Business Review, 30(4), 101813. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101813>
6. Mardonov, B. (2021). Xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va iqtisodiy o'sish: O'zbekiston misolida kauzal tahlil. O'zbekiston iqtisodiyoti, (3), 45–60.
7. O'zbekiston Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. (2024). Investitsiya monitoringi: 2019–2023 yillar hisoboti. Toshkent.
8. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi. (2023). O'zbekiston raqamlarda 2023: statistika to'plami. Toshkent.
9. UNCTAD. (2023). World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All. United Nations, Geneva.
10. World Bank. (2023). Uzbekistan Country Economic Update. Washington,